

A INFLUÊNCIA DA METODOLOGIA MODERNISTA NO PARTIDO URBANÍSTICO DO CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES EM TERESINA/PI

Bruna Gabrielle da Costa e Silva Negreiros
Universidade Federal do Piauí
brunacnegreiros@gmail.com

Jéssica Maria Ferreira Cavalcante Sousa
Universidade Federal do Piauí
jessica_maria_19@hotmail.com

Jose Mario Pacheco Junior
Universidade Federal do Piauí
mariopachecoarquitetura@gmail.com

Resumo: A segunda metade do século XX apresentou mudanças nos cenários político e econômico do Brasil, desencadeando o aumento da população das cidades, resultado do êxodo rural marcante desta época. Intensificou-se, assim, a problemática do déficit habitacional nos centros urbanos brasileiros, inclusive em Teresina, onde se criou, em 1965, a Companhia de Habitação do Piauí (COHAB/PI) como medida governamental de política habitacional. A construção de diversos conjuntos habitacionais destinados à população de baixa renda, quase sempre implantados distantes do centro, promoveu a expansão do tecido urbano da capital. Nos contextos nacional e global, observava-se a influência do planejamento urbano racionalista na concepção de conjuntos habitacionais, principalmente no pós-guerra, quando governos economicamente afetados e nações em desenvolvimento o tomaram como solução às questões habitacionais em seus territórios. Divulgador das ideias modernistas, este modelo de planejamento racionalista usava como base a racionalização de materiais, o uso de tecnologias construtivas e a estandardização das unidades habitacionais, concebendo espaços urbanos de forma mais rápida e com menores custos. É neste cenário de expansão da cidade de Teresina e de influência do planejamento urbano racionalista que se concebe o Conjunto Habitacional Tancredo Neves, concluído no ano de 1985. Objetiva-se, aqui, analisar o partido urbanístico do Conjunto à época de sua implantação, trabalhando características morfológicas presentes nas ideias-chave do urbanismo moderno que se refletem no seu desenho urbano. Apresenta-se o contexto histórico da criação do Conjunto, seguido da análise dos elementos morfológicos compositores de seu espaço, associados aos propostos nos modelos urbanos advindos das teorias do movimento moderno. São ressaltadas, enfim, as características modernas refletidas no partido urbanístico do conjunto habitacional em estudo, elucidando a contribuição da ideologia modernista no processo de expansão e consolidação da identidade urbana de Teresina.

Palavras-chave: Urbanismo, Modernismo, Habitação.

Abstract: *The second half of the XX century presented changes on political and economical scenarios of Brazil, developing the growth of population in cities, as a result of the outstanding rural exodus of this time. It was intensified, thus, the problem of housing deficit in Brazilian urban centers, including in Teresina, where it was created, in 1965, the Piauí Housing Company (COHAB/PI) as a governmental procedure of housing politics. The construction of diverse housing complexes directed to the low-income population, almost always located far from downtown, promoted the expansion of the capital urban fabric. In national and global contexts, it was observed the influence of the rationalist urban planning in conception of housing complexes, mainly during post-war period, as economically affected governments and nations in development took it as solution to the housing question in their territories. Spreading modernist ideas, this rationalist planning model used as its basis the rationalization of materials, the use of construction technologies and the standardization of housing unities, conceiving urban spaces in a more quick way and with lower investments. Is in this scenario of expansion of Teresina and influence of rationalist urban planning that was conceived the Tancredo Neves Housing Complex, concluded in the year of 1985. The objective, here, is to analyze the urban composition of the Complex at the time of its settlement, working its morphological characteristics present on the key-ideas of the modern urbanism that are reflected on its urban form. It is presented the historical context of the Complex, followed by the analysis of morphological elements components of its space, associated to the ones proposed by the urban models which come from the modern movement theories. Ultimately, the modern characteristics reflected in the urban composition of the Complex in study are highlighted, displaying the contribution of the modernist ideology in the expansion process and consolidation of the urban identity of Teresina.*

Keywords: *Urbanism, Modernism, Housing.*

INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como objetivo analisar morfologicamente o partido urbanístico do Conjunto Habitacional Tancredo Neves, localizado na cidade de Teresina, PI (Figura 1), à época de sua implantação. Ainda, identificar as características morfológicas presentes nas ideias-chave dos modelos de cidades propostos pelo urbanismo moderno que se refletem no desenho urbano do conjunto habitacional em estudo.

Figura 1 – Localização do Conjunto e seus principais acessos. Fonte: Adaptado de Google Earth, 2015.

Apresenta-se o contexto histórico da criação do Conjunto Habitacional Tancredo Neves seguido da análise dos elementos morfológicos compositores do espaço urbano, apresentados por LAMAS (2004), cabíveis à abordagem deste trabalho. Estes elementos morfológicos analisados são associados aos que foram propostos em dois modelos de cidade que serviram de base ao urbanismo moderno, a Cidade Industrial de Tony Garnier e a Cidade Moderna¹ de Le Corbusier, ressaltando, enfim, quais características das duas propostas se encontram refletidas, ou não, no partido urbanístico do conjunto habitacional em estudo.

Além da teoria apresentada, para fundamentação teórica acerca do assunto, utilizou-se o auxílio de pesquisa bibliográfica em artigos científicos publicados em meio digital, livros acadêmicos da área de Arquitetura e Urbanismo e levantamento historiográfico da cidade de Teresina.

¹ Para fins de leitura, informa-se que neste trabalho a terminologia "Moderna", quando em referência ao modelo de cidade abordado, diz respeito às características da cidade moderna proposta principalmente por Le Corbusier, também denominada "cidade modernista".

CONTEXTO HISTÓRICO

A partir da segunda metade do século XX o Brasil, devido a mudanças nos cenários político e econômico do país, apresenta um crescimento no setor terciário de sua economia. Este panorama acarretou no aumento da população constituinte da zona urbana das cidades, resultado do êxodo rural ocorrido. Conseqüentemente, surge a problemática do déficit habitacional originada nos centros urbanos em função desse processo. Na cidade de Teresina, a questão habitacional se agrava a partir da década de 1960 devido ao crescimento do fluxo migratório do interior do estado para a capital, destino da população que buscava por oportunidades melhores de emprego, saúde e educação (BRAZ, 2005).

Destaca-se ainda que já no final da década de 1950, o Piauí ingressou no processo de industrialização do país, embora com uma economia frágil, e com forte desenvolvimento do setor terciário. Isto propiciou um rápido crescimento populacional nos centros urbanos do estado, principalmente em Teresina, onde havia maior concentração de comércio e de serviços. (MELO, 2009. p. 16)

A partir da década de 1960, durante o governo militar, ocorre a criação de serviços públicos desenvolvidos como estratégia mais eficaz no atendimento à demanda por habitação que se constituiu na época. É neste contexto que se dá a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH)², para atuar na construção de moradias no país fazendo uso de recursos provenientes dos sistemas de arrecadação do governo federal (MELO, 2009).

A política habitacional desenvolvida pelo governo militar através da atuação do BNH se refletiu em Teresina na criação da Companhia de Habitação do Piauí (COHAB/PI)³, em 1965 (MELO, 2009). Com a função de atender aos problemas de habitação, o órgão esteve à frente da construção de diversos conjuntos habitacionais destinados à população de baixa renda, quase sempre implantados distantes do centro da capital promovendo a expansão do tecido urbano desta (BRAZ, 2005; MELO, 2009).

Comparando-se este período [de ação da COHAB/PI na construção de conjuntos habitacionais], 1971 a 1985, com os demais, constata-se que esta é a fase de maior crescimento da cidade. Coincide com o período de maior produção da COHAB/PI e comprova seu papel como um dos principais agentes responsáveis pelo crescimento da cidade. [...] A construção de nova ponte sobre o Rio Poty, na década de 1980, permitindo sua transposição e conexão com a zona Sul da cidade, fez da zona Leste outro vetor de crescimento físico para a área urbana de Teresina. A COHAB/PI aproveitou o baixo custo dos terrenos aí localizados e passou a construir grandes conjuntos na zona Sudeste da cidade. (BRAZ, 2005).

É neste contexto de crescimento físico da cidade de Teresina para a zona leste e expansão urbana através da construção de conjuntos habitacionais financiados pelo BNH⁴ por meio da COHAB/PI que se apresenta o projeto do Conjunto Habitacional

² O BNH foi criado com a responsabilidade de contornar o quadro da habitação no Brasil fazendo uso dos recursos advindos do Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimos – SBPE para a construção de habitações de interesse social, através de conjuntos populares e cooperativas. O órgão tinha como funções a normatização e a fiscalização dos recursos da caderneta de poupança e definir critérios e condições de financiamentos para os consumidores finais de seus empreendimentos. (MELO, 2009. p. 12)

³ As COHABs eram empresas de economia mista dos governos estaduais responsáveis pela execução de programas setoriais de construção de habitações e pela comercialização dos imóveis construídos. (VIANA FILHO, 2002. p. 07 *apud*. MELO, 2009. p. 12)

⁴ Em decorrência da crise econômica que a inflação provocou na década de 1980 no Brasil, o BNH sofreu com a considerável redução nos recursos destinados aos programas de interesse social. Apesar

Tancredo Neves, empreendimento composto por 756 unidades habitacionais, concluídas no ano de 1985.

Segundo Ruth Meireles Barros⁵, a direção da companhia, visando o melhor aproveitamento do terreno, optou por construir um conjunto habitacional vertical, visto que a tipologia horizontal se faria inviável no terreno de dimensões restritas e que havia a necessidade de beneficiar o maior número de mutuários (informação verbal). A respeito disso, Melo reafirma que "diferente do habitual, [o Conjunto Tancredo Neves] verticalizou-se constituindo em pequenos edifícios com três pavimentos, sem elevador" (MELO, 2009. p. 38).

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DO PARTIDO URBANÍSTICO DO CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES

O Conjunto Habitacional Tancredo Neves, como objeto de estudo urbanístico, permite diferentes ramos de abordagem quanto a sua descrição e caracterização morfológica. Para tal, assume-se necessário a definição de critérios que reflitam a existência de tais características e representem a relação que o conjunto habitacional mantém com seu entorno, em todas as esferas urbanas.

Em seu livro *Morfologia Urbana e Desenho da Cidade*, José Manuel Lamas (2004) aponta a necessidade de se estabelecer uma "escala de leitura" a partir da definição de elementos formais⁶ básicos à estrutura urbana. Para o autor, somente a partir de tais elementos é possível formar uma imagem legível do objeto urbano e assim lê-lo e entendê-lo.

Para a caracterização do conjunto habitacional em análise, a descrição adotará como pauta e referência o uso desta abordagem de Lamas ao apontar a existência de alguns destes elementos apresentados em sua já citada obra: o solo, o lote, o logradouro, a quadra, a rua, a praça e a vegetação.

No que diz respeito ao "solo", o conjunto habitacional está assentado de forma a respeitar a modelagem natural do terreno, ao mesmo tempo em que segue os critérios básicos de infraestrutura como abastecimento de água, esgoto, drenagem de águas pluviais e etc., com devidas acomodações na escala do edifício. Seu formato é alongado no sentido Leste-Oeste, disposto ao longo da avenida de principal acesso. Dentro das várias escalas de "ruas" existentes no contexto urbano do objeto em estudo destacamos três níveis de vias formadoras do conjunto habitacional do Tancredo Neves: as vias internas aos blocos, as vias internas ao conjunto e as vias delimitadoras do conjunto (Figura 2).

da crise ocorrida, "foram construídas através da COHAB/PI em torno de 20.666 unidades habitacionais, concentrando essa produção entre os anos de 1980 e 1986", período da construção do Conjunto Tancredo Neves. (MELO, 2009. p. 37)

⁵ Ruth Meireles, Assistente Social da COHAB/PI à época da implantação do Conjunto e atualmente da Agência de Desenvolvimento Habitacional (ADH), em entrevista no dia 02/12/2015.

⁶ Lamas aponta a existência de onze elementos formadores da imagem urbana, são eles: o solo, os edifícios, o lote, o quarteirão, a fachada, o logradouro, a rua, a praça, o monumento, a vegetação e o mobiliário urbano. "Em toda a arquitetura ocidental, podem-se identificar tais elementos: são aquelas partes mínimas reconhecíveis nos edifícios como uma função construtiva ou programática, uma finalidade estética e significante. [...] O que disse sobre os edifícios é extrapolável para o espaço urbano. [...] existe a necessidade de estabelecer uma 'escala de leitura', ou seja, estabelecer quais os elementos mínimos na forma urbana!" (LAMAS, 2004. p. 79-80).

Figura 2 – Hierarquia viária. Fonte: Adaptado de EMGERPI, 2014.

As vias internas aos blocos possuem 8 metros de largura, 5 metros para faixa de trânsito de veículos e 1,5 metros para calçadas em ambos os lados. Suas estreitas dimensões, principalmente na faixa que seria destinada aos veículos, aponta seu propósito exclusivo para o uso do pedestre, somando-se ainda à circulação que se dá perpendicular a estas vias, proporcionada pelos vazios entre os edifícios. A união destes dois meios de circulação cria uma malha que permite a livre circulação peatonal internamente às quadras, voltada para o acesso às residências.

As vias internas ao conjunto, nomeadas de Ruas III, IV e V, são responsáveis pela circulação de acesso às quadras. Possuem largura de 10 metros – 7 para faixa de trânsito de veículos e 1,5 para calçadas em ambos os lados. Por fim, as Ruas I e II são as vias que contornam o conjunto, isolando-o de seu entorno, e funcionam como seu principal acesso. Possuem largura de 8,5 metros – 7 metros para trânsito de veículos e 1,5 metros para calçada somente na face voltada para as quadras. As vias internas e as vias delimitadoras do conjunto são as vias destinadas, no conjunto, à circulação de veículos.

Quanto ao elemento “lote”, é importante ressaltar a inexistência da sua demarcação no plano das quadras, seja por muros ou cercas, o que sugere um possível interesse na comunicação entre os edifícios existentes, dos quais as projeções no terreno são as únicas responsáveis pela delimitação do que seria privado e do que seria público. A disposição dos blocos residenciais é feita em conjuntos emparelhados de duas fileiras com deslocamento longitudinal entre elas e em torno de um eixo diagonal que alterna de direção em cada quadra (Figura 3).

Ainda tratando desta relação entre espaços públicos e privados, conseqüentemente observa-se a ausência do “logradouro”, que, em condições comuns, seriam anexos das residências, com funções variadas. Observa-se que tal espaço encontra-se ocupado pelas sobras e recortes resultantes da acomodação dos lotes e pelas áreas de circulação mantidas entre as construções com planta em “H”⁷, criando uma malha de micro vias.

⁷ O edifício residencial modelo do Conjunto Tancredo Neves é peculiar quanto à geometria de seu contorno e seus rebatimentos no entorno imediato. A composição do pavimento em quatro unidades habitacionais amarrados por uma circulação central resulta numa planta em forma de “H”. A verticalização em três pavimentos juntamente com suas linhas retas e ortogonais cria ainda um volume rígido e austero.

Figura 3 – Demarcação hipotética de lotes e circulações entre edifícios. Fonte: Adaptado de EMGERPI, 2014.

No plano da “quadra”, configuram-se três unidades para uso residencial nomeadas de Quadra 01, Quadra 02 e Quadra 03, dispostas no sentido Oeste-Leste (Figura 4). A Quadra 01 possui formato retangular, abriga 15 blocos e uma área aproximada de 12.400 m², e a Quadra 02 e 03 possuem forma de trapézio, com 29 e 19 blocos respectivamente, e áreas aproximadas de 21.700 m² e 14.200 m². Uma quarta quadra, na porção oeste do conjunto com forma de triângulo e 6.100 m², é prevista para a construção de obras institucionais, porém sem proposta definida.

Figura 4 – Disposição de quadras. Fonte: Adaptado de EMGERPI, 2014.

O elemento da “praça” no Conjunto Tancredo Neves possui um conceito diferente do apresentado por Lamas, mas ainda o representa numa esfera funcional. Para Lamas, a praça constitui o resultado da confluência de traçados, da convergência de usos, podendo adotar diferentes geometrias. No conjunto habitacional, o elemento da praça é apresentado como um dos quarteirões formadores do objeto urbano, assumindo um

formato retangular e reservado a sua porção sul. Há abundante presença de vegetação e revela-se como ponto de permanência.

Quanto à “vegetação”, assume-se que este elemento é exclusivo e intrínseco ao elemento da “praça”, fazendo-se presente somente na quadra destinada a esta função. Nas demais quadras, não é encontrada a disposição de elementos vegetais na composição de fachadas ou circulações.

IDEIAS DO URBANISMO MODERNO QUE SE REFLETEM NO PENSAMENTO URBANÍSTICO DO CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES

As características morfológicas observadas no partido urbanístico do Conjunto Habitacional Tancredo Neves permitem fazer associações às atitudes urbanísticas que fundamentaram a Cidade Moderna de Le Corbusier⁸ e, anteriormente, a Cidade Industrial de Tony Garnier⁹, identificando similaridades quanto aos aspectos formais destas cidades que se refletem ou não no projeto do Conjunto em estudo¹⁰.

Na Cidade Industrial, Garnier adota o traçado ortogonal, com ruas paralelas e perpendiculares dispostas em grelha. Na visão de Le Corbusier, uma cidade se configura essencialmente por linhas retas uma vez que "a curva é prejudicial, difícil e perigosa; ela paralisa" (CHOAY, 1992, p. 188). O que se observa no Conjunto Habitacional Tancredo Neves é que, em relação ao seu traçado, se evidencia a composição em linhas retas, que se cruzam formando preferencialmente ângulos retos. Tal característica foi conferida ao desenho através da "quebra" na continuidade das vias internas aos blocos, nos seus encontros com as vias internas ao conjunto e com as vias delimitadoras do conjunto (ver Figura 2).

Como já foi visto, a malha viária do conjunto organizou-se promovendo a separação entre os diferentes fluxos (veicular e peatonal). Hierarquia viária defendida na Carta de Atenas¹¹, publicada por Le Corbusier, que deixa clara a incompatibilidade entre as velocidades dos pedestres e as velocidades mecânicas, motivo pelo qual estas devem ser separadas.

Tanto Le Corbusier como Garnier modificaram o conceito de circulação. O primeiro defendia o "abandono" da ideia tradicional de rua, a rua-corredor (estreita, enclausurada e com precárias condições de iluminação e ventilação), ao passo que o segundo optou por ampliar as possibilidades de deslocamento para os pedestres, através da eliminação de muros entre os lotes. Considerando esses aspectos, se percebe no Tancredo Neves uma dicotomia: ao mesmo tempo em que se rejeita a

⁸ Modelo de cidade proposto por Le Corbusier para a fundamentação das cidades modernas. Seu estudo começa em 1922 com a proposta da *Ville Contemporaine* e depois é aprimorado na proposta da *Ville Radieuse* (1930). Foram estes modelos teóricos, junto com os princípios do Urbanismo Funcionalista compilados na Carta de Atenas, que serviram de base para a comparação estabelecida neste trabalho.

⁹ A Cidade Industrial foi o modelo de cidade ideal elaborado, em 1901, pelo arquiteto francês Tony Garnier que antecipa parte das ideias (a exemplo do zoneamento), que viriam a ser adotadas por Le Corbusier. Sua cidade tinha “como princípios diretores a análise e a separação das funções urbanas, a exaltação dos espaços verdes [...], a utilização sistemática dos materiais novos” (CHOAY, 1998, p. 163), e ainda, características como aplicação de preceitos higienistas e implantação em uma região compreendida entre uma área montanhosa e uma planície, próxima a um rio.

¹⁰ Os autores deste trabalho abordaram tal método de análise, no entanto, devido ao desconhecimento do responsável pelo projeto, não se pode afirmar que as premissas urbanísticas da Cidade Industrial de Garnier e da Cidade Moderna de Corbusier tenham sido, de fato e positivamente, adotadas na concepção do projeto deste conjunto habitacional.

¹¹ Ata do IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUITETURA MODERNA (acontecido em 1933), divulgada por Le Corbusier em 1941 que sintetiza o conteúdo do Urbanismo Funcionalista. Nela estão contidas contribuições que vêm desde os socialistas utópicos, passam por Howard e Garnier e chegam às ideias da Bauhaus. O modelo defende características tais como: estabelecimento das quatro funções da cidade – trabalho, habitação, circulação e lazer; uso de materiais modernos e de novas tecnologias construtivas a partir da industrialização da produção; atendimento aos padrões de higiene e salubridade; unidades de habitação com equipamentos elementares; e estabelecimento de uma cidade demasiadamente verde com solo livre.

adoção de muros, permitindo a livre circulação entre os blocos, os transeuntes são submetidos à sensação de enclausuramento, dada a proximidade das edificações. Ao eliminar os muros, Garnier transforma o solo da cidade em um grande parque público. Utilizando o mesmo artifício, essa coletivização dos lotes foi percebida no partido urbanístico do conjunto em estudo (embora se acredite não ter existido nele a mesma preocupação em incorporar áreas verdes entre as edificações) e também na Cidade Moderna, como mostra Lamas:

Até aos anos vinte-trinta, o lote foi o lugar do edifício e um meio e instrumento de planificação e separação entre o espaço público e o privado. A colectivização do espaço urbano veio conferir ao lote o estrito papel de assento das edificações, retirando-lhe uma das suas principais características. (LAMAS, 2004, p. 86)

Le Corbusier adotou como princípio fundamental desde o seu primeiro modelo urbanístico, a *Ville Contemporaine*, o zoneamento funcional da cidade. Ideia que foi previamente fundamentada na Cidade Industrial de Garnier com a separação das funções urbanas (trabalho, habitação, lazer e saúde), e que, anos mais tarde, influenciaria o modelo de cidade funcional firmado na Carta de Atenas. Dito isso, sugere-se a existência, no Conjunto Habitacional Tancredo Neves, de uma organização espacial baseada em funções (Figura 5).

Figura 5 – Esquema de zoneamento do Conjunto. Fonte: Adaptado de EMGERPI, 2014.

A divisão em quadras evidencia esta organização, onde: três quadras destinam-se à função habitacional, uma é ocupada pela função institucional e outra tem a função de lazer (Praça do Conjunto Tancredo Neves).

Giedión (2004, apud BRAZ, 2012) percebe na zona residencial proposta por Garnier uma aproximação à unidade de vizinhança modernista, por apresentar os equipamentos mínimos necessários à vida cotidiana (como as escolas). Os edifícios residenciais do Tancredo Neves, por mais que apresentem o caráter unitário dado pela verticalização (presente nas unidades habitacionais de Le Corbusier), não se configuram como unidades de vizinhança, por não haver o propósito de dotá-lo de tais equipamentos, fato justificado pela proximidade do conjunto ao centro da cidade e pelas limitações dimensionais do terreno.

Além da verticalização, as edificações que compõem o conjunto Tancredo Neves possuem outras características presentes nos ideais das cidades modernistas, tais

como a racionalização, a padronização dos materiais construtivos e o emprego de formas simplificadas, as quais contribuíram no ganho de espaços e na diminuição de distâncias.

CONCLUSÃO

Após levantamento historiográfico do contexto das políticas habitacionais na cidade de Teresina, posterior observação de elementos morfológicos característicos do Conjunto Habitacional Tancredo Neves, teorização do urbanismo moderno com atenção aos modelos de cidade abordados neste trabalho e crítica de seus reflexos no objeto de estudo, confirma-se a presença de características que refletem influências diretas ou indiretas, intencionais ou casuais, herdadas da prática urbana do período moderno.

Percebe-se, no Conjunto Tancredo Neves, a presença de linhas e ângulos retos em seu traçado, a separação de espaços por sua funcionalidade (habitação, trabalho, circulação e lazer), a ausência de muros e a verticalização dos edifícios – características herdadas de fundamentos modernos presentes nas propostas de Tony Garnier e Le Corbusier em seus modelos de cidade.

O projeto demonstra a influência do planejamento urbano racionalista, em voga na época da concepção de conjuntos habitacionais promovidos pela política de habitação militar no Brasil. Divulgador das ideias modernistas pregadas pela Carta de Atenas e pelos arquitetos modernos participantes dos CIAMs, este modelo de planejamento usa como base as características apresentadas pela cidade funcional e contempla as quatro funções principais da cidade moderna defendidas por Le Corbusier. Tal modelo, em função de sua racionalização de materiais, do uso de tecnologias construtivas e da standardização das unidades habitacionais, concebia espaços urbanos de forma mais rápida e com menores custos. Estas características proporcionaram a escolha deste método de planejamento pelos governos economicamente afetados, principalmente no pós-guerra, quando da tentativa de solução das questões de déficit habitacional em seus territórios.

No contexto local, o que se viu foi a construção de uma série de conjuntos habitacionais, tais como Parque Piauí (1968), Itararé (1977) e Mocambinho (1983), que, apesar de hoje estarem integrados ao contexto urbano, na época de sua construção foram implantados a uma distância considerável do centro da cidade, exigindo investimentos em infraestrutura urbana e serviços e fazendo surgir subcentros independentes. O desenvolvimento destas áreas, até então isoladas, acabaram por atrair novas aglomerações de pessoas para os espaços vazios surgidos entre elas e o centro da capital, que agora eram urbanisticamente beneficiados.

Através do estudo aqui realizado nota-se que foi de fundamental importância para a construção do traçado urbano de Teresina a aplicação dos preceitos do urbanismo moderno, ainda que o projeto do conjunto estudado tenha autoria desconhecida e que se tenha apoiado sobre evidências (não é possível afirmar a real intenção do autor de aplicar tais métodos). Por outro lado, a pesquisa é ponto de partida para o aprofundamento do estudo das aplicações e dos desdobramentos das diversas teorias urbanas nesta cidade.

REFERÊNCIAS

BARROS, Ruth Meireles. **Entrevista concedida pela Assistente Social da Agência de Desenvolvimento Habitacional (ADH) de Teresina.**

BRAZ, Ângela Martins Napoleão. Habitação social em Teresina/PI: uso e transformações. In: Seminário de Habitação Social, 2005, Mato Grosso do Sul. **Anais...** Mato Grosso do Sul, 2005. 13 p.

BRAZ, Ângela Martins Napoleão. **A ideia de cidade moderna de Le Corbusier e de T. Garnier.** Teresina: 2012. 6 p.

BONDUKI, Nabil Georges. **Origens da habitação social no Brasil.** vol. XXIX (127). [S.l.: s.n.], 1994. p. 711-732.

BONDUKI, Nabil Georges. **Política habitacional e inclusão social no Brasil: revisão histórica e novas perspectivas no governo Lula.** [S.l.: s.n.], [20--?]. p. 70-104.

CHOAY, Françoise. **O urbanismo: utopias e realidades, uma antologia.** 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1998.

DELECAVE, Jonas. Revisitando as utopias de Le Corbusier: Ville Radieuse e Ville Contemporaine. In: ENANPUR, 16., 2015, Belo Horizonte. **Sessões Temáticas...** Belo Horizonte: 2005. 13 p.

LAMAS, José M. R. G. **Morfologia urbana e desenho da cidade.** 3. ed. Porto: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004. 590 p.

LE CORBUSIER. **A carta de Atenas.** Tradução: Rebeca Scherer. São Paulo: Edusp, 1993. 95 p.

MELO, Constance de Carvalho Correia Jacob. **Expansão urbana do município de Teresina e as políticas habitacionais de partir de 1966.** 2009. 100 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2009.